

РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ

Дехканова Дилноза Валижоновна

“Central Asian Medical University”, Фергана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10464255>

Аннотация. В статье представлены результаты диагностического анализа женщин в ретроспективной группе фоновых и предраковых заболеваний шейки матки.

Ключевые слова: диагностика болей в шее, фоновая и предраковая боль в шее, лечение, метод.

ВВЕДЕНИЕ

Фоновые и предраковые заболевания шейки матки занимают одно из ведущих мест в структуре гинекологических заболеваний, обуславливая риск развития рака шейки матки. Известно, что рак шейки матки занимает 5-е место в структуре онкологических заболеваний в мире и 1-е место среди злокачественных опухолей женских половых органов [1].

В настоящее время проблема заболеваний шейки матки занимает важное место в гинекологии. Несмотря на многочисленные достижения в диагностике и лечении заболеваний шейки матки, эти заболевания остаются одной из наиболее актуальных проблем среди общих гинекологических заболеваний [2].

Быстрый рост заболеваний шейки матки среди молодых женщин, выявление заболеваний на поздней стадии, дискомфорт зрения в верхней $\frac{2}{3}$ цервикального канала при осмотре требуют внедрения в практику новых современных методов диагностики [3].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В ретроспективную группу вошли 61 женщина с диагнозом различной патологии шейки матки, были обследованы длительность заболевания и пациентки, которым проводилось бактериологическое, цитологическое и кольпоскопическое исследование.

При сборе анамнеза учитывали следующие признаки:

- Заболевания в детском и подростковом возрасте;
- Начало менархе;
- Патологические изменения менструального цикла;
- Наличие образа жизни и вредных привычек;
- Перенесенные гинекологические заболевания;
- Исходы беременности и родов;

➤ Гинекологические патологии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

У 49 (80%) из 61 пациентки в анамнезе было многоплодие, от 2 до 5 беременностей и выкидышей в разные сроки беременности.

Все женщины в родах имели травмы шейного отдела позвоночника 1, 2 и 3 степени, из них у 35 (57%) были травмы шейного отдела.

При анализе результатов ретроспективного анализа у 19 (31%) женщин анамнез закончился выкидышем. Среди них у 8 (13%) женщин случился выкидыш на сроке 12 недель и у 11 (18%) женщин на сроке 13-22 недель. Истмико-цервикальная недостаточность диагностирована у 13% (8) женщин, обратившихся к гинекологу после родов.

Также у 13% (8) женщин с заболеваниями шейки матки в анамнезе была неразвившаяся беременность и у 9 (14,7%) был искусственный аборт.

В соматическом анамнезе женщин с заболеваниями шейки матки: анемия средней и тяжелой степени 49% (30), инфекция мочевыводящих путей 17 (27,8%), ожирение по TVI (индекс массы тела) 1-19 степени, 2-11 степени, 3 степени. у 4(%) женщин. Среди 68 женщин с гинекологическими заболеваниями 31 (%) имела эндокринологическую патологию. Соматические характеристики женщин ретроспективной группы представлены в таблице №1.

Таблица 1.

Соматические характеристики женщин группы

№		Аб с	%
1	Анемия	30	49
2	Заболевания почек и мочевыводящих путей	17	27,8
3	Ожирение	Уровень 1 (TVI 30-34,9)	16 17,4
		Уровень 2 (TVI 35-39,9)	
		Уровень 3 (TVI 40 и выше)	
4	Эндокринные заболевания	37	40,3
5	Заболевания почек и мочевыводящих путей	19	20,6
6	Инфекционные заболевания	56	60,

			9
--	--	--	---

В гинекологическом анамнезе женщин с патологией шейки матки выявлены: эндоцервицит и эрозия шейки матки (100%), сальпингоофорит 23%, послеродовой эндометрит 11%, послеабортное или генитальное воспаление 15%.

Среди методов исследования больным были применены бактериовыделение 17%, микроскопия 100% всех женщин, кольпоскопия 100% всех женщин, из которых 100% были простой, расширенная с пробой йода и уксусом только у 34(%) вместе с расширенными методами исследования. тест с йодом или уксусом.

Пап-тест (система Бетеста) у 49 женщин после кольпоскопии, по мнению пациенток, выявил цитологические изменения шейки матки.

У 19 из 68 пациентов были взяты мазки или кровь на вирус папилломы человека, у 6 из них были положительные результаты. Это гены 16, 18, 31 и 33 типов, которые в онкогинекологии считаются онкогенами.

Все 68 пациенток с изменениями шейки матки подвергались регулярным медицинским осмотрам с целью лечения и профилактики в медицинских учреждениях.

Эндоцервицит обнаруживался в 48% эрозий шейки матки при эндоскопическом осмотре.

При осмотре помимо изменений шейки матки у 100% женщин отмечались обильные выделения слизи, у 39% - сальпингофоритоподобные боли, у 31% женщин - нарушение целостности шейки матки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, наиболее эффективными методами раннего выявления и диагностики фоновых и предраковых заболеваний шейки матки являются подробный анамнез, кольпоскопия и бактериоскопическое исследование мазка из влагалища. Регулярная организация медицинских осмотров, патогенетическое лечение воспалительных заболеваний, раннее выявление и профилактика предраковых заболеваний предотвращают онкологические заболевания.

Литературы:

1. Зевачевский Н.Г., Юркина Е.А., Ткаченко Т.Н., Офицеров В.И. // Тезис. док. научной крови. «Проблемы инфекции патология в регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера». Новосибирск, 2011. с. 98-99.

2. Баженова Л.Г., Промзелев Е.Г., Промзелева Н.В. и Др. // Тезис. док. научная практика. канф., посвященной 70-летию кафедры акушерства и гинекологии Новокузнецкого ГИДУВ. Новокузнецк, 2012. с. 36-37.
3. Гершанович М. Л. Борисов. В.И., Сидоренко Ю.С., Современные возможности и перспективы лекарственной терапии в онкологии, вопросы онкологии -2015.
4. Mo'minjonovna, B. M. (2023). REPRODUCTIVE CHANGES IN WOMEN WITH PREMATURE OVARIAN FAILURE. *European Journal of Medical Genetics and Clinical Biology*, 1(5), 53-56.
5. Mo'minjonovna, B. M. (2023). THE ROLE OF OVARIAN RESERVE IN THE FORMATION OF INSUFFICIENT OVARIAN RESPONSE IN IN VITRO FERTILIZATION CYCLES. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(11), 614-617.
6. Доказательная медицина. Пер. с англ.-М.: Медиа Сфера, 2012, -вып. 1.-1399с.

